

30-Sentabr, 2024-Yil

BETONLARDA KUZATILADIGAN KORROZIYA SABABLARINI TAHLIL QILISH

Sabirov Furxat Orazimbetovich

Ametov Rasul Nazirbayevich

Ilmiy tadqiqotchilar

E-mail: sabirovfurxat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13879783>

Annotatsiya. Betondagi korroziya haqidagi munozaralarning aksariyati odatda armaturaga qaratilgan bo'lsada, betonning o'zi turli xil kimyoviy va fizik jarayonlar orqali yomonlashishi va yemirilishi mumkin. Ushbu "korroziya" shakllari metallni o'z ichiga olmaydi, lekin vaqt o'tishi bilan betonning strukturaviy yaxlitligi va uzoq umr ko'rishiga ta'sir qiladi. Ushbu maqola betonning korroziyasiga olib keladigan turli sabablarni o'rganadi.

Tayanch so'zlar: Beton korroziyasi, ishqoriy muhit, mikroyoriqlar, degradatsiya, bio ta'sir, sulfat hujumi, g'ovaklik, eroziya, o'tkazuvchanlik.

ANALYSIS OF THE CAUSES OF CORROSION OBSERVED IN CONCRETE

Abstract. The purpose of writing this article is to give information about corrosion of concrete. While much of the discussion around corrosion in concrete typically centers on the steel reinforcement, concrete itself can experience deterioration and degradation through various chemical and physical processes. These forms of "corrosion" do not involve metal but affect the structural integrity and longevity of concrete over time. This article delves into the various causes that lead to the corrosion of concrete, focusing solely on the material without any steel components.

Key words: corrosion of concrete, micro-cracking, degradation, bio effect, damage of acid, cement paste, surface deterioration.

Betondagi korroziya ko'pincha po'lat armaturaning yomonlashishi bilan bog'liq bo'lsada, mustahkam beton konstruktsiyalar ham korroziyaning turli shakllaridan aziyat chekishi mumkin. Bu muammolar, birinchi navbatda, betonning o'zini yomonlashtiradigan kimyoviy reaksiyalar va atrof-muhit ta'siridan kelib chiqadi. Kislota hujumi, sulfat ta'siri, muzlash-eritish davrlari va agressiv kimyoviy moddalar ta'siri kabi omillar strukturani zaiflashtirishi, uning chidamliligi va mustahkamligini buzishi mumkin. Quyida ushbu tasirlar haqida ma'lumotlar berilgan.

1. Betonning karbonatlanishi

Betonda kimyoviy degradatsiyaning eng keng tarqalgan shakllaridan biri karbonatlanishdir. Bu jarayon atmosferadan karbonat anhidrid (CO_2) betonning teshiklariga kirib,

30-Sentabr, 2024-Yil

kaltsiy gidroksidi ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) bilan reaksiyaga kirishib, kaltsiy karbonat (CaCO_3) hosil qilganda sodir bo'ladi. Dastlab bu reaksiya zararli ko'rinmasa ham, betonning strukturaviy yaxlitligiga bir nechta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ishqoriyligni yo'qotish: beton tabiiy ravishda gidroksidi bo'lib, u kimyoviy hujumning ko'plab shakllariga qarshi turishga yordam beradi. Karbonatlanish betonning pH qiymatini pasaytiradi va uni yanada degradatsiyaga moyil qiladi.

Namlilik va ifloslantiruvchi moddalarga nisbatan zaiflikning oshishi: karbonatlanish betonning o'tkazuvchanligini oshirishi mumkin, bu ko'proq suv va ifloslantiruvchi moddalarning kirib kelishiga imkon beradi va degradatsiyaning boshqa shakllarini tezlashtiradi.

2. Sulfat hujumi

Sulfat hujumi betonda sezilarli korroziyaga olib kelishi mumkin bo'lgan yana bir kimyoviy jarayondir. Hujumning bu shakli beton tuproqda, yer osti suvlarida yoki sanoat oqava suvlarida bo'lishi mumkin bo'lgan sulfatlar ta'sirida sodir bo'ladi. Sulfatlar sement pastasidagi birikmalar bilan reaksiyaga kirishib, ettringit va gips kabi keng mahsulot hosil bo'lishiga olib keladi.

Kengayish va yorilish: ushbu kengaytiruvchi birikmalarning shakllanishi betonning yorilishiga va kengayishiga olib kelishi mumkin, chunki ichki stresslar materialning kuchidan oshib ketadi.

Kuch va chidamlilikni yo'qotish: sulfat hujumi betonning mexanik xususiyatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin, bu esa bosim kuchini yo'qotishiga, o'tkazuvchanlikning oshishiga va chidamlilikning pasayishiga olib keladi.

3. Ishqor-silikat reaksiyasi

Ishqor-silikat reaksiyasi-bu sement tarkibidagi gidroksidlar va agregatlarda topilgan kremniyning ba'zi reaktiv shakllari o'rtasida sodir bo'ladigan kimyoviy jarayon. Reaksiya suvni yutganda shishib, beton ichidagi ichki bosimga olib keladigan gel hosil qiladi.

Kengayish va yorilish: Ishqor-silikat reaksiyasi gelining shishishi kuchli kengayishga olib kelishi mumkin, bu esa betonning yorilishi va yomonlashishiga olib keladi.

Strukturaviy yaxlitlikning pasayishi: vaqt o'tishi bilan ISR beton konstruktsiyalarning yuk ko'tarish qobiliyatini sezilarli darajada kamaytirishi va ularni ishdan chiqishga moyil qilishi mumkin.

4. Kaltsiy gidroksidni yuvish

Portlandit deb ham ataladigan kaltsiy gidroksidi sement gidratsiyasi jarayonining mahsulotidir va betonning ishqoriyligini saqlashda hal qiluvchi ro'l o'ynaydi. Biroq, vaqt o'tishi bilan betonga singib ketgan suv kaltsiy gidroksidni eritib yuborishi mumkin.

30-Sentabr, 2024-Yil

Kuchni yo'qotish: kaltsiy gidroksidni olib tashlash beton matritsani zaiflashtiradi, uning mexanik kuchini kamaytiradi.

G'ovaklikning oshishi: kaltsiy gidroksidi yuvilganda, u bo'shliqlarni qoldiradi va betonning g'ovakliligini oshiradi, bu esa uni degradatsiyaning boshqa shakllariga, shu jumladan muzlash-eritish davrlariga va kimyoviy hujumlarga nisbatan zaifroq qiladi.

5. Muzlatish-erish davrlari

Beton g'ovakli va suvni o'zlashtira oladi, bu esa uni sovuq iqlim sharoitida muzlash-erishdan paydo bo'ladigan zo'riqishlarga chidamliligini kamaytiradi. Beton ichidagi suv muzlaganda, u taxminan 9% ga kengayib, ichki bosim hosil qiladi. Takroriy muzlash davrlari vaqt o'tishi bilan betonga jiddiy jismoniy zarar etkazishi mumkin.

Yorilish va uning kengayishi: suvning muzlashidan kelib chiqadigan ichki bosim yorilish va sirt miqyosiga olib kelishi mumkin. Ushbu zarar, ayniqsa, muzlash nuqtasi atrofida harorat tez-tez o'zgarib turadigan mintaqalarda juda og'ir.

O'tkazuvchanlikning oshishi: muzlatish-eritish davrlari yoriqlar hosil qilganda, ular betonga ko'proq suv kirib, muammoni yanada kuchaytiradi.

6. Kislota hujumidan kimyoviy degradatsiya

Kislotali moddalar, sanoat ifloslantiruvchi moddalardan, kislotali yomg'irdan yoki tabiiy tuproq sharoitidan qat'i nazar, betonning ishqoriy tarkibiy qismlariga hujum qilishi mumkin. Kislota hujumi birinchi navbatda sement pastasida kaltsiy o'z ichiga olgan birikmalarning erishini o'z ichiga oladi.

Tashqi eroziya: sulfat kislota yoki xlorid kislota kabi kislotali kimyoviy moddalar sementdagi kaltsiy gidroksidi va kaltsiy silikat gidratlari bilan reaksiyaga kirishib, ularni eritib, vaqt o'tishi bilan beton yuzaning yemirilishiga olib keladi.

Strukturaviy zaiflashuv: doimiy kislota ta'siri uning chuqur singib kirishga olib kelishi, beton matritsani zaiflashtirishi va kuchini yo'qotishiga olib kelishi mumkin, ayniqsa poydevorlarda, kanalizatsiya tizimlarida va kislotali sharoitlarga duchor bo'lgan sanoat ob'ektlarida.

7. Tuzning kristallanishi

Tuzning kristallanishi, betonning degradatsiyasining yana bir mexanizmi. Beton sho'r muhitga ta'sir qilganda (masalan, dengiz suvi, va h.k), tuzlar beton teshiklarga kirib borishi mumkin. Suv bug'langanda tuzlar kristallanadi, kengayadi va beton matritsaga bosim o'tkazadi. Yorilish va parchalanish: kristallanish jarayoni yorilish, parchalanish va sirtning shikastlanishiga

30-Sentabr, 2024-Yil

olib kelishi mumkin, ayniqsa qirg'oqbo'yi hududlarida yoki tuzlar tez-tez ishlatiladigan mintaqalarda.

Tezlashtirilgan degradatsiya: tuzning kristallanishi suv, xloridlar yoki sulfatlar kabi boshqa zararli moddalarning sizib kirishini tezlashtiradigan bo'shliqlar va mikro yoriqlar hosil qilishi mumkin.

8. Termal bosim va kengayish

Beton haroratning o'zgarishi tufayli termal stressga sezgir. Beton past issiqlik kengayish koeffitsientiga ega bo'lsa-da, katta harorat o'zgarishi ichki stresslarga olib kelishi mumkin.

Termal yorilish: issiq muhitda betonning sirt qatlamlari ichki qismga qaraganda ko'proq kengayib, termal yorilishga olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, sovuq iqlim sharoitida tez sovutish sirtning yadroga qaraganda tezroq qisqarishiga olib kelishi mumkin, bu esa yoriqlarga olib keladi.

Yong'in ta'siridan zarar: yong'in paytida bo'lgani kabi yuqori haroratli ta'sir qilish betonga jiddiy zarar etkazishi mumkin mikroyoriqlar, spalling va sement pastasining zaiflashishi.

9. Biologik o'sish va organik kislotalar

Yerto'lalar, tunnellar yoki oqava suvlarni tozalash inshootlari kabi nam yoki yomon shamollatiladigan muhitdagi beton konstruksiyalar biologik o'sishga moyil. Bunga mog'or, suv o'tlari va bakteriyalar kiradi. Ba'zi hollarda oltingugurt oksidlovchi bakteriyalarning ko'payishi sulfat kislota ishlab chiqarishga olib kelishi mumkin, bu esa betonga agressiv hujum qiladi.

Organik kislotalar: mikroorganizmlar betondagi kaltsiy asosidagi birikmalarni parchalaydigan organik kislotalarni ishlab chiqarishi mumkin, bu esa vaqt o'tishi bilan degradatsiyaga olib keladi.

Yuzaki buzilish: biologik o'sish, shuningdek, teshik va yoriqlarga o'sib, betonga jismoniy zarar etkazishi mumkin, bu esa yomonlashishni yanada kuchaytiradi.

Xulosa: Temir-betonda armatura korroziyasi taniqli muammo bo'lsa-da, beton matritsaning o'zi ham degradatsiyaning turli shakllariga sezgir. Karbonatlanish, sulfat hujumi, ishqor-silikat reaksiyasi, muzlash-erish davrlari va kimyoviy hujumlar vaqt o'tishi bilan betonning zaiflashishi va korroziyasiga yordam beradi. Ushbu mexanizmlarni tushunish bardoshli beton konstruksiyalarni loyihalash va saqlash uchun juda muhimdir, ayniqsa agressiv kimyoviy moddalar yoki ekstremal ob-havo sharoitlariga ta'sir qilish mumkin bo'lgan muhitda. Tegishli materiallardan foydalanish, g'ovaklilikni kamaytirish va to'g'ri parvarish qilishni ta'minlash kabi profilaktika choralarini ko'rish orqali beton konstruksiyalarning uzoq umr ko'rishini sezilarli darajada oshirish mumkin.

REFERENCES

1. X.A.Akramov, M.Turopov "Beton va temir-beton texnologiyasi" Toshkent-2021 yil.
2. Sement kimyosi va beton texnologiyasi darsliklari: P. K. Mehta va Paulo J. M. Monteironing "Beton: mikro tuzilish, xususiyatlar va materiallar" Oktabr-20, 2001-y.
3. Beton va temir-beton texnologiyasi (Qurilish qorishmalari texnologiyasi). O'quv qo'llanma. TAQI - 2020, Raximov Sh.T.
4. Akramov, X. A., Isakulov, B. R., & Ametov, R. N. (2023). ZAMONAVIY UY-JOY QURILISHIDA KO'PCHITILGAN VERMIKULIT ASOSIDAGI ENERGIYA SAMARADOR ISSIQLIK IZOLYASION MATERIALLARNI QOLLASH. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 263-265.
5. Ametov, R., & Artiqulov, D. (2023). DETERMINATION OF THE GRANULARITY CONTENT OF SWOLLING VERMICULITE. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(6), 143-146.
6. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).
7. Rasul, A. (2022). KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 50-53.
8. Rasul, A., & Lazizjon, H. (2023, February). BETON TO 'LDIRUVCHILARINING G 'OVAKLIK XOSSASI HAMDA G 'OVAK TO 'LDIRUVCHILARNING HOZIRGI KUNDA QO'LLANILISHI. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 2, pp. 219-225).
9. Nazirbayevich, A. R., & Lazizjon, H. (2023). SANOAT CHIQINDI MAHSULOTLARI VA POLIMER XOM ASHYOLARDAN FOYDALANGAN HOLDA ZAMONAVIY QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH ISTIQBOLLARI. Journal of Universal Science Research, 1(2), 432-441.
10. Ametov, R. N., & Djurayeva, H. F. (2024). MAHALLIY XOM ASHYOLARDAN TAYYORLANGAN KERAMZITBETON ISHLAB CHIQRISHNING TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA FOYDALANISH

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

30-Sentabr, 2024-Yil

ISTIQBOLLARI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(1 Part 2),
44-48.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH